

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Аганиязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК 616.8-009.7-039.13-616.718.192:616.8

Aripova Maftuna Khurramovna
Xaydarov Nodir Kadirovich
Toshkent davlat stomatologiya instituti

NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049220>

ANNOTATSIYA

O'rtacha umr ko'rish davomiyligining oshishi va harakatsiz turmush tarzini olib boradigan odamlar sonining ko'payishi munosabati bilan tayanch-harakat tizimi kasalliklariga qarshi kurash choralari ko'rish zarurati tug'ildi. Hozirgi vaqtda mushak-skelet tizimining eng keng tarqalgan kasalliklari bo'g'imlarning degenerativ va yallig'lanish kasalliklari, shuningdek osteoporozdir. [36]. Biroq, mushak-skelet tizimining kasalliklariga qo'shimcha ravishda, bel og'rig'i bilan kechadigan somatik patologiyaga katta rol berilishi kerak. Ayollarda tos a'zolari kasalliklarida og'riq sindromlari nafaqat ginekologlar, balki nevrologlar, urologlar, jarrohlilar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda multitizimli yondashuvni talab qiladigan murakkab muammodir. Uzoq muddatli og'riq sindromi nafaqat jismoniy noqulaylik, balki ma'naviy noqulayliklarga olib keladi va mehnat qobiliyatini yo'qotishi va oiladagi muammolarga olib keladi. Ayollarda tos a'zolari kasalliklarida og'riq sindromlarining asosiy lokalizatsiyasi tos mintaqasi va orqa qismidir.

Pelvis sohasidagi surunkali og'riqlar olti oydan ortiq davom etadi, hayz davri bilan bog'liq emas va mehnat qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin, shuningdek, jarrohlik yoki dori aralashuvini talab qilishi mumkin.

ICD-10 ta'rifiga ko'ra, dorsopatiyalar belning ma'lum bir sohasidagi og'riqlar va funktsional buzilishlar bilan birga bo'lgan biriktiruvchi to'qima elementlarini o'z ichiga olgan mushak-skelet tizimining lezyonlari majmuasi sifatida tushuniladi [34].

Orqa og'rig'ining hayot uchun eng xavfli sabablari o'tkir yallig'lanish kasalliklari, homiladorlikning asoratlari va birlamchi va ikkilamchi malign neoplazmlar bo'lishi mumkin [28]. Og'riq sindromlarini davolash o'ziga xos qiyinchiliklarga ega, chunki ko'pincha asosiy sabab noto'g'ri tashxis qo'yiladi va natijada patogenetik asoslangan terapiyani tanlash qiyin. Maqolada og'riq sindromi kechishining klinik xususiyatlari, diagnostika mezonlari, davolash tamoyillari, diagnostika algoritmi, shuningdek, ushbu muammolari bo'lgan bemorlarni davolash taktikasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: og'riq sindromi, yallig'lanish kasalliklari, dorsopatiya, tos a'zolari kasalliklari

Арипова Мафтуна Хуррамовна

Хайдаров Нодир Кадилович

Ташкентский государственный стоматологический институт

ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОСА У ЖЕНЩИН С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

АННОТАЦИЯ

В связи с ростом продолжительности жизни и увеличением количества людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, возникла необходимость принятия мер по борьбе с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. На данный момент, наиболее часто встречающиеся заболевания опорно-двигательного аппарата являются дегенеративные и воспалительные заболевания суставов, а также остеопороз. [36]. Однако помимо заболеваний костно-мышечной системы большую роль необходимо уделять и соматической патологии, сопровождающейся с болью в спине. Болевые синдромы при заболеваниях органов малого таза у женщин является комплексной проблемой, требующей мультисистемного подхода в сотрудничестве не только специалистов гинекологического профиля, но и неврологов, урологов, хирургов и других специалистов. Длительно протекающий болевой синдром приводит не только к физическому дискомфорту, но и моральному и ведет к потере трудоспособности, и проблемам в семье. Основная локализация болевых синдромов при заболевании органов малого таза у женщин — это тазовая область и спина.

Хроническая боль в тазовой области имеет продолжительность более полугода, не имеет связи с периодом менструации и может привести к утрате трудоспособности, а также может требовать проведения хирургического или медикаментозного вмешательства.

Согласно определению в МКБ-10 под дорсопатиями понимают комплекс поражения костно-мышечной системы с вовлечением элементов соединительной ткани, сопровождающейся болевым синдромом в определенной области спины и функциональными нарушениями [34].

Наиболее жизнеугрожающими причинами возникновения боли в области спины могут быть острые воспалительные заболевания, осложнение течения беременности, злокачественные новообразования как первичные, так и вторичные [28]. Лечение болевых синдромов имеет свои сложности так как часто имеет место неправильная диагностика первопричины и как следствие, сложно подобрать патогенетически обоснованную терапию. В статье приводятся клинические особенности течения болевого синдрома, диагностические критерии принципы ведения, алгоритм диагностики, а также тактику лечения пациентов с данными проблемами.

Ключевые слова: болевой синдром, воспалительные заболевания, дорсопатии, заболевание органов малого таза

Aripova Maftuna Khurramovna
Khaydarov Nodir Kadirovich
Tashkent State Dental Institute

FEATURES OF PAIN SYNDROMIS IN WOMEN WITH DISEASES OF THE PELVIC ORGANS IN NEUROLOGICAL PRACTICE

ANNOTATION

Due to the increase in life expectancy and the increase in the number of people who lead a sedentary lifestyle, it became necessary to take measures to combat diseases of the musculoskeletal system. At the moment, the most common diseases of the musculoskeletal system are degenerative and inflammatory diseases of the joints, as well as osteoporosis. [36]. However, in addition to diseases of the musculoskeletal system, a large role should be given to somatic pathology, accompanied by back pain. Pain syndromes in diseases of the pelvic organs in women is a complex problem that requires a multisystem approach in cooperation not only with gynecological specialists, but also with neurologists, urologists, surgeons and other specialists. Long-term pain syndrome leads not only to physical discomfort, but also to moral discomfort and leads to loss of ability to work, and problems in the family. The main localization of pain syndromes in diseases of the pelvic organs in women is the pelvic region and back. Chronic pelvic pain lasts more than six months, is not related to the menstrual period and can lead to disability, and may also require surgical or medical intervention.

According to the definition in ICD-10, dorsopathies are understood as a complex of lesions of the musculoskeletal system with the involvement of connective tissue elements, accompanied by pain syndrome in a certain area of the back and functional disorders [34].

The most life-threatening causes of back pain can be acute inflammatory diseases, complications of pregnancy, malignant neoplasms, both primary and secondary [28]. Treatment of pain syndromes has its own difficulties since there is often an incorrect diagnosis of the underlying cause and, as a result, it is difficult to select a pathogenetically substantiated therapy. The article presents the clinical features of the course of pain syndrome, diagnostic criteria, principles of management, diagnostic algorithm, as well as treatment tactics for patients with these problems.

Keywords: pain syndrom, inflammatory diseases, dorsopathies, pelvic diseases

Актуальность. Боль или болевой синдром, в соответствии с определением IASP (International Association for the Study of Pain) и ВОЗ, является неприятным и дискомфортным ощущением, возникающее в результате непосредственного или возможного повреждения тканей организма и сопровождающееся эмоциональным напряжением [15].

Несмотря на то, что пациенты в три раза чаще стараются самостоятельно справиться с данной проблемой и не прибегают к помощи врачей-специалистов, по статистике, наличие хронической боли в спине является наиболее частым поводом для обращения к врачу [30]. Только в случае частых рецидивов боли, длительно протекающем или сильно выраженном болевом синдроме, пациенты обращаются за медицинской помощью. Ведение данной категории больных представляет актуальную мультидисциплинарную проблему, поэтому при поиске причин боли в спине следует опираться на физические, инструментальные и лабораторные данные, а также учитывать особенности каждого пациента отдельно [7].

В соответствии с определением EAU (European Association of Urology, 2018), к диагностическим критериям хронической тазовой боли относятся: локализация в области таза и спины, длительность не менее шести месяцев, неэффективность терапии, несоответствие выраженности боли объему поражения, ограничение повседневной деятельности и нарушения психоэмоционального фона. Не считая основного болевого синдрома, у пациентов с хронической тазовой болью встречаются расстройства ЖКТ, мочеполовой и сексуальной сферы [11, 12, 26, 42].

Существуют различные данные о распространенности данной патологии у женщин, в мировой литературе этот показатель разнится от 4% до 24% [9, 17, 19, 31]. Довольно часто хроническая боль является причиной диагностических лапароскопий и показанием для удаления матки, а согласно исследованиям, в США ежегодные затраты на данную патологию варьируют от 1 до 2-х миллиардов долларов [18]. Данная патология встречается в основном у женщин молодого возраста, при этом характерной особенностью является то, что это долгое время не обращаются за профессиональной помощью, примерно через 2–3 года после появления первых сигналов.

Анатомо-физиологические особенности органов малого таза

Органы малого таза получают имеют две системы иннервации. Соматическая часть отвечает за чувствительность кожных покровов и слизистых оболочек, а также ответственна за двигательную функцию поперечнополосатой мускулатуры.

Вегетативная часть иннервирует все внутренние органы и некоторые глубинные структуры. Парасимпатическая иннервация обеспечивается нижним подчревным сплетением, нервы которого ответственны за влагалище (верхняя треть), матку (шейка и нижние сегменты) и шеечные связки. Симпатическая иннервация происходит при помощи афферентных волокон в мочевом пузыре, широкой связке матки, ее дне, а также в средней трети маточных труб, тогда как латеральные части маточных труб и яичники отдают волокна в верхнее брыжеечное сплетение, далее направляясь в нижние грудные сегменты (Th₁₀–Th₁₂) спинного мозга.

Особенности патогенеза болевого синдрома. Отдельные части органов малого таза получают сенсорную информацию от тех же сегментов спинного мозга, что и афферентация от органов брюшной полости. В результате этого возникает так называемая перекрестная иннервация. Нейроны, которые лежат в ганглиях задних корешках спинного мозга, создают синапсы с другими нейронами, в том числе с нейронами периферических волокон, передающих болевую чувствительность. Данная структура является причиной что в результате таких взаимодействий иррадиация болевых ощущений, возникающая при висцеральном болевом синдроме что приводит к сложностям при определении локализации болевого источника.

На основании классификации ISAP от 2019 года, различают два варианта развития болевого синдрома: первичный и вторичный. При первичном (к которому относится синдром хронической боли) боль является хронической и этиологический фактор при этом сложно определить. Вторичный вариант определяется как висцеральная боль, которая возникает в результате механических, сосудистых и воспалительных изменений [3, 25].

В основе формирования хронического болевого синдрома лежит дисбаланс между ноциптивной и антиноциптивной системы, которые может возникнуть при долгом игнорировании болевых ощущений или неправильной терапии основной патологии (в том числе болевого синдрома). В результате этого имеет место снижение порога боли и активации ноциптивной системы, которая представлена свободными периферическими окончаниями сенсорных нервных волокон типа А (миелинизированные) и С (немиелинизированные). В результате активации данной системы происходит рост числа рецепторов, связанных с волокнами типа С, которые ответственные за передачу хронических болевых импульсов и как следствие развивается периферическая сенибилизация [39].

Рисунок 1 Механизм хронизации болевого синдрома

В основе нейропатического компонента хронической боли лежит нарушение порога электрической возбудимости ноцицептивной системы, активации «спящих» ноцицепторов, патологические импульсы из демиелинизированных участков, а также снижение тормозных механизмов [8, 22, 24, 27].

В дополнении к нейропатическому компоненту, при длительном болевом процессе может вовлекаться и мышечный компонент, в результате чего могут развиваться различные миофасциальные синдромы, создавая тем самым порочный круг. Миофасциальные синдромы могут возникать на любом этапе заболевания, болевой синдром из-за вовлечения тазовой мускулатуры и периферических нервов, болевой синдром может не только сохраняться, но даже и усиливаться.

Клинические особенности болевого синдрома. Заболевания органов малого, сопровождающиеся хронической болью в спине можно разделить на маточные и внематочные. К первым можно отнести атипичное кровотечение из матки, полипы эндометрия и шейки матки, эндометриты, лейомиома, аденомиоз, и др. К внематочным причинам относят внематочную беременность, сальпингиты и сальпингоофориты, кисты яичников и др.

Среди указанных причин чаще всего встречается эндометриоз, которые по различным данным встречается почти у 200 миллионов фертильных женщин [38], при этом у 25% женщин с хронической болью в спине выявляется лапароскопически подтвержденный эндометриоз [40].

Как известно, при эндометриозе происходит гиперпродукция факторов роста нервной ткани в результате патологического спраунтинга, при котором возникают нейрональные отростки, атипично разветвляются что дает предпосылки для патологической активности [5, 6, 20]. При исследовании биоптатов обнаруживается увеличенное количество чувствительных волокон типа А, С, холинэргических и адренэргических волокон, в результате чего увеличивается выработка различных нейромедиаторов, таких как кальцитонин-ген-связанный пептид, субстанция Р и других [1, 2]. Другой причиной выступает механическое повреждение глубоко разрастающимся эндометрием которое ведет ишемии и демиелинизации нервных волокон и развитию невринома являющихся основной для эктопических очагов нейрональных пейсмекеров [35].

Другой частой причиной хронических болей являются воспалительные заболевания органов малого таза, а именно позднее начало терапевтических мероприятий или неадекватная

терапия в результате которого происходит хронизация патологического процесса с формированием спаечных процессов [13, 41].

Таким образом, патологическая афферентная импульсация, которая продолжается в течение долгого времени из очагов воспаления в различные сенсорные центры располагающиеся в стволе ГМ, подкорковых и корковых отделах, способствует нарушению функционального равновесия, при этом оказывая влияние на периферические интерорецептивные раздражители [14, 29].

Диагностика. Диагностический стандарт исследования женщин с болевым синдромом должен включать в себя клинико-неврологическое и инструментальное исследование (УЗИ, рентгенография МРТ) и при необходимости диагностическую лапароскопию [10, 26].

При изучении клинической особенности боли помимо тщательно собранного анамнеза необходимо использовать различные шкалы (например, 10-и бальная аналоговая шкала боли) и опросники, так как это дополнительный полезный инструмент, позволяющий врачу более подробно изучить анамнез, проследить за реакцией пациента на важные моменты истории заболевания и получить более объективную информацию о характере боли. Необходимо выяснить проблемы, связанные функционированием пищеварительной, мочеполовой или сексуальной сферы, выявить взаимосвязанность их с болевым синдромом. Чаще всего болевой синдром при гинекологических заболеваниях протекает в виде хронической люмбагии умеренной выраженности в области крестца.

Большую роль играет правильное выявление локализации боли, для чего целесообразно использовать специфические карты боли, так как хроническая боль чаще всего локализуется в определенных дерматомах и на основании локализации и характеристики боли можно сделать предварительный вывод о патологическом процессе. В качестве примера можно привести боль, которая отдает по маточно-крестцовым связкам на нижние части спины, а также в ягодицы и заднюю поверхность нижней конечности, когда патологический процесс локализуется в области шейки матки или ее нижнего сегмента. При локализации патологического процесса в средней трети маточных труб, то болевой синдром распространяется в нижнюю часть брюшной стенки, при вовлечении яичников в процесс, боль иррадирует в переднюю часть брюшной стенки и область пупка.

Другими особенностями хронического болевого синдрома соматогенного генеза являются отсутствие влияние на выраженности болевых движений в позвоночнике, усиление выраженности болевого синдрома при длительном нахождении в вертикальном положении, а также зоны повышенной чувствительности (так называемые зоны Захарьина-Геда [33]).

Таким образом, диагностика патогенетического фактора хронической боли необходима для дифференциальной диагностики с острыми патологическими процессами.

Лечение. Для проведения адекватных терапевтических мероприятий при хронических болях, в первую очередь необходимо выявить причину и механизмы возникновения

синдрома, и в дальнейшем использовать патогенетически обоснованный комплексный подход к терапии. В первую очередь, с целью купирования болевого синдрома необходимо выбрать анальгетик с правильной точкой воздействия. Если процесс затрагивает гладкие мышцы, необходимо использовать препараты со спазмолитическим эффектом, при миофасциальном или суставном характере боли наиболее предпочтительными препаратами выбора являются глюкокортикоиды, потому что имеет широкий спектр действия (противовоспалительный и противоотечный), а также в некоторых случаях применяются местно [4, 21, 23].

Рисунок 2. Принципы терапии хронической боли в спине

В качестве лечения основного заболевания используются оральные контрацептивы, однако несмотря на то что различные группы данных препаратов имеют равноценную эффективность, при долгосрочной терапии необходимо учитывать их побочные эффекты [32]. Хирургический подход при лечении хронического болевого синдрома имеет эффективность от 50% до 80% и подразумевает под собой применение эндокоагуляции крестцово-маточных связок, резекция верхнего подчревного сплетения и других методов, вплоть до радикальных операций [37].

В качестве дополнительных методов применяются физиотерапия, мануальная терапия, а также различные методы ЛФК, в особенности при вовлечении миофасциального компонента. Также, неотъемлемым компонентом в терапии хронического болевого синдрома является методы психологической поддержки. Как известно у пациентов с

хроническим болевым синдромом довольно часто возникают поведенческие изменения и нарушается качество жизни, поэтому применение традиционных методов лечения в комбинации с методами познавательного-поведенческой психотерапии помогает повысить эффективность проводимой терапии [32].

Заключение. Как мы видим, хроническая боль при различных заболеваниях органов малого таза является не только проблемой гинекологов, но и неврологов, и поэтому совместный мультидисциплинарный подход значительно повышает шансы на точную диагностику и позволяет более корректно проводить лечебные мероприятия. Также необходимо отметить важность комплексной терапии болевого синдрома с использованием всего арсенала терапевтических, хирургических, физиотерапевтических и психологических методов [16]

Список литературы

1. Anaf V, Chapron C, El Nakadi I et al. Pain, mast cells, and nerves in peritoneal, ovarian, and deep infiltrating endometriosis. *Fertil Steril* 2006; 86 (5): 1336–43.
2. Anaf V, Simon P, El Nakadi I et al. Hyperalgesia, nerve infiltration and nerve growth factor expression in deep adenomyotic nodules, peritoneal and ovarian endometriosis. *Hum Reprod* 2002; 17 (7): 1895–900.
3. Aziz Q, Giamberardino MA, Barke A, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic secondary visceral pain. *Pain*. 2019 Jan;160(1):69-76. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001362.
4. Benyamin R.M. et al. // *Pain Physician*. 2012. V. 15. № 4. P. E363.
5. Berkley KJ, Dmitrieva N, Curtis KS, Papka RE. Innervation of ectopic endometrium in a rat model of endometriosis. *Proc Natl Acad Sci USA* 2004; 101 (30): 11094–8. Epub 2004.
6. Berkley KJ, Rapkin AJ, Papka R.E. The pains of endometriosis. *Science* 2005; 308 (5728): 1587–9.
7. Carey TS, Garrett JM, Jackman A, Hadler N. Recurrence and care seeking after acute back pain: results of a long-term follow-up study. *North Carolina Back Pain Project. Medical Care*. 1999;37(2):157-164. <https://doi.org/10.1097/00005650-199902000-00006>
8. Cummins TR, Rush AM. Voltage-gated sodium channel blockers for the treatment of neuropathic pain. *Expert Rev Neurother* 2007; 7 (11): 1597–612.
9. Daniels J.P., Khan K.S. // *BMJ*. 2010. V. 341. P. c4834.
10. EAU guidelines on chronic pelvic pain 2012.

11. Engeler D, Baranowski AP, Borovicka J, et al. EAU guidelines on chronic pelvic pain. EAU Guidelines. EAU Annual Congress. Copenhagen; 2018. 84 p
12. Fall M, Baranowski AP, Fowler CJ et al. European Association of Urology. EAU guidelines on chronic pelvic pain. Eur Urol 2004; 46 (6): 681–9.
13. Gunter J. Chronic pelvic pain: an integrated approach to diagnosis and treatment. Obstet Gynecol Surv 2003; 58 (9): 615–23.
14. Hahn L. Chronic pelvic pain in women. A condition difficult to diagnose – more than 70 different diagnoses can be considered. Lakartidningen 2001; 98 (15): 1780–5.,
15. IASP. International Association for the study of pain «Pain terms» glossary. Pain 1986; 44–8 (Suppl. 3): 175–9.
16. Jarrell J.F. et al. // Obstet. Gynaecol. Can. 2005. V. 27. № 8. P. 781
17. Latthe P. et al. // BMJ. 2006. V. 332. № 7544. P. 749
18. Lippman S.A. et al. Uterine fibroids and gynecologic pain symptoms in a population-based study // Fertil Steril. 2003; 80: 1488. [PMID: 14667888].
19. Lipscomb GH, Ling FW. Chronic pelvic pain. Med Clin North Am 1995; 79 (6): 1411–25.
20. Lund I, Lundeberg T. Aspects of pain, its assessment and evaluation from an acupuncture perspective. Acupunct Med 2006; 24 (3): 109–17.
21. Manchikanti L. et al. // Pain Physician. 2012. V. 15. № 3. P. E199.
22. Million M, Wang L, Adelson DW et al. Pregabalin decreases visceral pain and prevents spinal neuronal activation in rats. Gut 2007; 56 (10): 1482–4.
23. Misra SC, Pandey RM. Efficacy of drotaverine in irritable bowel syndrome: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. Am J Gastroenterol 2000; 95: 2544 (Abs 455)
24. Moalem G, Tracey DJ. Immune and inflammatory mechanisms in neuropathic pain. Brain Res Rev 2006; 51 (2): 240–64. Epub 2006.
25. Nicholas M, Vlaeyen JWS, Rief W et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: chronic primary pain. Pain. 2019 Jan;160(1):28-37. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001390.
26. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Initial Management of Chronic Pelvic Pain 2005; Guideline 41.
27. Scholz J, Woolf CJ. The neuropathic pain triad: neurons, immune cells and glia. Nat Neurosci 2007; 10 (11): 1361–8.
28. Vleeming A. et al. // Eur. Spine J. 2008. V. 17. № 6. P. 794. // Ortiz D. // Am. Fam. Physician. 2008. V. 77. № 11. P. 1535.
29. Wesselmann U. Clinical characteristics and pathophysiology of pelvic pain in women. Schmerz 2002; 16 (6): 467–75.
30. Wolsko PM, Eisenberg DM, Davis RB, Kessler R, Phillips RS. Patterns and perceptions of care for treatment of back and neck pain: results of a national survey. Spine (Phila Pa 1976). 2003;28(3):292-298. <https://doi.org/10.1097/01.BRS.0000042225.88095.7C>
31. Zondervan K.T. et al. // Br. J. Obstet. Gynaecol. 1999. V. 106. P. 1149.
32. Адамян Л.В., Шаров М.Н., Сонова М.М. и др. Новый взгляд на хроническую тазовую боль в гинекологической практике. Эффективная фармакотерапия. Неврология и психиатрия. 2013; 3 (32): 24–9.
33. Батышева Т.Т., Шварц Г.Я. Диагностика и лечение болей в спине у женщин в постменопаузальном периоде. // Лечащий врач. – 2002. - № 12.
34. ВОЗ. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. Том 3. Алфавитный указатель. Всемирная организация здравоохранения, 1995. Пер. с англ. М.: Медицина; 2003.
35. Данилов А.Б. Нейропатическая боль. М.: Нейромедиа, 2003.
36. Насонов Е.Л. Международная декада, посвященная костно-суставным нарушениям (The Bone and Joint Decade 2000—2010). Русский медицинский журнал. 2000;8(9):369-371.
37. Ниаури Д.А., Попов Э.Н., Русина Е.И. и др. Опыт применения ангиопротекторов (Гинкор-Форст) в лечении больных с синдромом хронических тазовых болей. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2003; 2 (6): 32–5.
38. Решетняк В.К., Кукушкин М.Л. Боль: физиологические и патофизиологические аспекты. В кн.: Б.Б.Мороз (ред.). Актуальные проблемы патофизиологии (избранные лекции). М.: Медицина, 2001.
39. Стеняева Н. Н., Аполихина И.А. Хроническая тазовая боль: психосоматические аспекты. Consilium Medicum. 2012; 6 (14): 19–21.
40. Стрижаков А. Н., Давыдов А. И. Эндометриоз. Клинические и теоретические аспекты. М.: Медицина, 1996.
41. Хирургическое лечение синдрома тазовых болей в гинекологической клинике / Под ред. Г.А.Савицкого, Р.Д.Иванова, И.Ю.Щеглова и др. СПб.: ЭЛБИ-СПб., 2003.
42. Хроническая тазовая боль. Руководство для врачей. Под ред. А.Н.Белова, В.Н.Крупина. М.: Антидор, 2007.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000